

İstanbul'un Tekkeleri: Konum ve Coğrafya

Serpil ÖZCAN

Doktor Adayı

Marmara Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

serpilozcan@gmail.com

 0000-0002-4164-0261

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518683>

Özet

19. yüzyıl İstanbul tekkelerinin şehirdeki konumları ve yoğunlukları bağlamında şehri nasıl kullandıkları, semtler arası ilişkileri, şehri nasıl tarif ettikleri, nasıl adlandırdıkları ve mensupları bu çalışmanın konusudur. Çalışma Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak mekânsal analizler yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada Mukabele listeleri, Muharremiye'ler, Kurban defterleri, Maaş defterleri, Nüfus defterleri, Meclis-i Meşâyih belgeleri kullanılmıştır. Neticede İstanbul'daki 500'ü aşkın tekkenin yeri belirlenmiş, şehre homojen biçimde dağıldıkları görülmüştür. Buna rağmen, mensubiyetlerine göre konum tercihi yapmış oldukları gözlenmiş, bu bilgiden hareketle tarikat havzaları belirlenmiştir. Etnik çeşitlilik ile tekke-tarikat ilişkisi mekânsal olarak analiz edilmiştir.

Tekke mensupları, mensup oldukları kişinin veya kurumun adını buldukları muhtle özdeşleştirmişlerdir. Tekkenin bulunduğu sokak veya mahalle, zamanla tekkenin adıyla anılmaya başlamış ve böylece tekke, bulunduğu yerin kimliğinin bir parçası haline gelmiştir. Bu durum, kurumun toplumla kurulan bağın gücünü göstermesinin yanında tasavvuf kimliğinin o yerle özdeşleştiğini de ifade etmektedir. Bu bağlamda isimleri tekkelerden ve mensuplarından mülhem çeşitli mahalle, semt ve sokaklar da çalışma kapsamında belirlenmiştir.

Tekke mensuplarının memleketleri ve ziyaretleri sebebiyle ilişkili oldukları yerler, mekânlar ve şehirler belirlenmiştir. Özellikle bu bilgilerin bulunabileceği belgeler arasında nüfus defterleri, derviş defterleri, terceme-i haller ve tabakât kitapları bulunmaktadır.

Çalışmada kullanılan belge türlerinden konum bilgilerine ulaşmak mümkündür. Örneğin Mukabele listelerinden ve Muharremiye'lerden tekkelerin yakınındaki, yanındaki mekânların bilgisi elde edilebilir. Karibinde, kurbunda, derununda tarifleri bizi tekkenin civarına aşına ve onu çevresi ile tanımayı mümkün kılar. Çünkü yapılar, tek başlarına değil birlikte oldukları yapı bütünlüğü içinde anlam kazanırlar. Şehir dışında müstakil bir alanda inşa edilmiş tekkelerin dahi civarında mescidi veya haziresi mevcuttur. Bunun yanında külliyelerin parçası olan veya sivil mimari örneği olarak mahallelerle kaynaşmış tekkeler de mevcuttur. Buldukları çevreyle sürekli bir etkileşim içinde olan tekkeler, bu çevreden etkilenip ona etki eden öğeler olarak değerlendirilmelidir.

Derviş defterleri, tekke mensuplarının daha ayrıntılı bilgilerini içermektedir ve bu bilgiler, onların şehir içindeki dolaşımını ve ilişkili oldukları mekânları belirlemeye yardımcıdır. Bu defa söz konusu kişilerin dolaşımını aracılığı ile ilişkili olunan hanlar, çarşılar mahalleler, medreseler ve diğer kurumlar belirlenebilmektedir. Bazı belgelerde eğitim aldıkları müesseseler de belirtilmiş olabileceğinden bu tür resmî yapıları da belirlemek mümkün olabilmektedir. Bu bilgiler ışığında, bu kitlenin şehirdeki sosyal etkileşimleri, topluluk yapısı ve günlük yaşam pratikleri daha iyi anlaşılabilir. Merkez Tekke, Âsitâneler ve mukabele günleri bağlamında, yani en önemli faaliyetleri çerçevesinde tekke mensuplarının semtler arası ilişkilerini gözlemlemek mümkün olabilmektedir.

Bu çalışma, Osmanlı döneminde tekkelerin mekânsal, demografik ve coğrafi açıdan incelenmesiyle, bu kurumların şehir dokusu ve toplum üzerindeki etkilerini yeni bir perspektiften ele almaktadır. Tekkelerin sadece dinî ve sosyal merkezler değil, aynı zamanda mekânsal ve toplumsal etkileşimlerin kilit noktaları olduğunu vurgulayan araştırma, Osmanlı şehir kimliğine katkılarını daha iyi anlamamızı sağlamakta ve bu alandaki yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarih, 19. Yüzyıl, İstanbul, Tekke, Coğrafya, Mekân, Konum.

The Dervish Lodges of İstanbul: Location and Geography

Abstract

This study examines the spatial distribution, density, and urban use of 19th-century dervish lodges (tekkas) in İstanbul, focusing on their relationships between neighborhoods, how they named and described the city, and their membership. The research employs spatial analysis methods within the framework of Geographic Information Systems (GIS).

Primary sources such as Mukabele lists, Muharremiyas, Qurban registers, Salary registers, Population registers, and Maclis-i Mashayih documents were used. Over 500 dervish lodges were identified, revealing a generally even distribution across the city. However, some tekkas showed a tendency to cluster in specific areas based on their affiliations, leading to the identification of dervish lodge zones. The study also explores the relationship between ethnic diversity and dervish lodges.

It was found that dervish lodge members often associated the name of their spiritual leader or institution with the neighborhood where the lodge was located. Over time, these streets or neighborhoods came to be known by the lodge's name, integrating it into the local identity. This reflects not only the strength of the lodge's connection to the community but also how Sufi identity became rooted in specific places. In this context, various neighborhoods, districts, and streets named after these lodges and their members were identified.

The study also identified the places, locations, and cities associated with dervish lodge members based on their origins and visits. Documents such as population

registers, dervish registers, biographical accounts, and biographical dictionaries were particularly informative in this regard.

The types of documents used in this study provided valuable location information. For example, Mukabala lists and Muharramiyas offer details about the places near or adjacent to the lodges. Terms like “karibinde”, “kurbunda”, and “derununda” (nearby, close to, within) help situate the lodge within its context. Buildings do not gain meaning in isolation but as part of the larger structures they coexist with. Even those lodges built in isolated areas typically had a mosque or cemetery nearby. Similarly, some lodges were part of larger complexes or blended with neighborhoods as examples of civil architecture. These lodges, constantly interacting with their surroundings, should be seen as elements that both shaped and were shaped by their environment.

Dervish registers contain detailed information about lodge members, crucial for tracing their movements within the city and the places they were connected to. These registers help identify the hans, markets, neighborhoods, madrasas, and other institutions associated with the members’ activities. Some documents also specify the institutions where members were educated, allowing for the identification of official structures. This data enhances our understanding of the social interactions, community structure, and daily life practices of this group within the city. It also sheds light on the inter-neighborhood relationships of dervish lodge members, particularly in the context of Central Lodges, Âsitânes, and Mukabele days, which were key activities.

This study provides a new perspective on the impact and influence of dervish lodges during the Ottoman period by analyzing them from spatial, demographic, and geographical angles. By emphasizing their role not only as religious and social centers but also as crucial points of spatial and social interaction, this research deepens our understanding of their contribution to the Ottoman urban identity and lays the foundation for future studies in this area.

Keywords: History, 19th Century, İstanbul, Dervish Lodge, Geography, Space, Location.

Giriş

Toplumların tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapısının oluşumunda mekân ve coğrafyanın rolü, farklı disiplinler tarafından incelenmiştir. Bu incelemeler, mekânların buldukları yer, o yerin tarihi, kültürel ve sosyal bağlamından bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Şehirlerin fiziksel yapıları ve sokak ağları, insanların hareketlerini ve sosyal ilişkilerini yönlendirmede önemli bir işlev görür. Bir yapının ya da mekânın konumu, şehir hayatı ve işlevleri için bir katalizör görevi üstlenebilir. Osmanlı dönemi İstanbul’unda tekkelerin, konumları itibarıyla dini ve sosyal işlevlerinin yanı sıra, şehirdeki toplumsal ilişkilerin

oluşumunda da etkili olduğu düşünülmektedir. Buldukları mahallelerle olan etkileşimleri sayesinde şehir dokusunun önemli bir parçası haline gelmiş, toplumsal kimlik ve kültürel aidiyetin göstergeleri arasında yer almışlardır.

Bu çalışma, 19. yüzyıl İstanbul tekkelerinin mekânsal konumlarını, kentsel dokuyla ilişkilerini ve mensupları aracılığıyla oluşan coğrafyalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, mekânın toplumsal yapı üzerindeki çok katmanlı etkilerini anlamak için bir dini kurum olarak tekkeleri inceleyerek Osmanlı toplumu araştırmalarına yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, tekke listelerinden¹ elde edilen veri setinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile analiz edilmesiyle hazırlanmıştır. CBS, mekânsal verilerin toplanması, yönetilmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesi için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu sistem, Osmanlı dönemi İstanbul tekkelerinin mekânsal dağılımını harita üzerinde görselleştirme imkânı sunmuş ve Osmanlı arşivlerinden elde edilen verileri modern veri setleriyle birleştirerek tek bir platformda analiz edilmesini sağlamıştır. Ayrıca, farklı tarikatların mekânsal dağılımını karşılaştırmayı kolaylaştırmış ve haritalar ile grafikler yardımıyla anlaşılır sonuçlar elde edilmesine imkân tanımıştır.

1. Kaynakların Derûnunda

Osmanlı Devleti, hemen her şeyi kayıt altına alarak araştırmacılara zengin bir defter arşivi bırakmıştır. Devlet, çeşitli özel günlerde ihşanlarda bulunduğu tekkeleri **Muharremiye'ler, Kurban Defterleri** ve **Taamiye Defterleri** ile belgelemiştir. Yangınlarda harap olan mahalleleri kaydederken, "mevcut ve muhterik olmuş" tekke ve zaviyeler de ayrıca listelenmiştir. Çeşitli sayımlar aracılığıyla tekkelerde barınan kişiler **Müfredat Defterleri** veya **Nüfus Defterleri** ile sayılmış, bu kişilerin öz nitelikleri ve hareketlilikleri titizlikle takip edilmiştir. Bu defterler araştırmacıya, düzenlenme amaçlarının dışında bilgiler ve yeni araştırma konularını keşfetme imkânı da sunmaktadır. Onlardan biri tekkelerin konumlarını belirlerken verdiği ipuçlarıdır.

1.1. Bilâd-ı Selâsede Kâin Tekâyâ

Bu çalışmada yirmi iki defter mukayeseli olarak incelenmiş ve İstanbul genelinde beş yüze yakın tekke olduğu belirlenmiş² ve bunlar haritalandırılmıştır (bkz. Şekil 1).

¹ Tekke listeleri hem resmi hem de sivil, kurum ve kişiler tarafından oluşturulmuştur. Resmi kurumlar tarafından hazırlananlar tekkeler hakkında bilgi toplamak, nüfusu belirlemek ve kontrol amacıyla tutulduğu gibi bir yangın ertesi ayakta kalabilmiş olanları belirlemek için de hazırlanmışlardır. Tekke mensupları tarafından oluşturulmuş listeler ise tekke ehlinin birbirini tanımak ve tanıtmak gayesiyle hazırlanmış olmalıdır.

² Serpil Özcan, *19 Yy. Osmanlı Tekkelerinin Mekânsal Organizasyonu* (İstanbul: Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 34.

Şekil 1. İstanbul Tekkelerinin Mekânsal Dağılımı

Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi, tekkeler Bilâd-ı Selâse'nin tamamına yayılmış, Boğaz boyunca sıralanmış ve bugünkü İstanbul sınırlarına kadar yerleşmişlerdir. Bu yerleşim, tekkelerin şehri geniş kapsamda nasıl kullandığını göstermektedir. İncelenen tekkelerin çoğunluğunun, şehir içinde nüfusun yoğun olduğu veya ulaşımın kolay olduğu bölgelerde konumlandığı gözlemlenmiştir. Bu dağılım, kurumun etki alanının, faaliyetlerinin ve hizmetlerinin coğrafi yayılımını ifade eder. Benzer şekilde, tekkelerin yayıldığı alan, aynı zamanda ulaşabilecekleri kitleyi ve hizmet alanını da belirtir. Bu durum, tekkelerin toplumun farklı kesimlerine ulaşabildiğini ve toplum içinde belirli bir bilinirlik kazandığını işaret etmektedir.

Bir mekânın, bu çalışma özelinde ise bir tekkenin konumu, sadece fiziksel bir yerleşim yeri olmanın ötesinde bir dizi sosyal, kültürel ve belki ekonomik³ anlamlar taşır. Bu sebeple tekkelerin konum tercihleri araştırmaya değer bir konudur. Mensubiyetlerine göre tekkelerin konum tercihlerini aşağıdaki haritalardan izlemek mümkündür (bk. Şekil 2):

³ Ömer Faruk Can, "Tekkede Üretim ve İktisadi Faaliyetler: Sultantepe Özbekler Tekkesi'ndeki Muhasebe Defterleri Üzerine Bir Değerlendirme", *Sultantepe Özbekler Tekkesi*, ed. Osman Sacid Arı vd. (İstanbul: İsar Yayınları, 2023), 85-100.

Şekil 2. Halvetiyye, Nakşibendiyye, Kadiriyye ve Rifaiyye Tarikatlarının Şehirdeki Dağılımları

Tarikatlar, eğitim metotları ve zikir usulleri sebebiyle birbirlerinden farklılaşırlar.⁴ Bu farklılıkların konum tercihlerini de etkilediği düşünülebilir. Örneğin cehri (açık) ve hafi (gizli) zikir usulünü benimsemiş tarikatlardan cehri olanların halk arasında, hafi olanların ise tenha yerlerde yerleşmiş olması beklenir. İstanbul gibi yoğun nüfuslu bir şehirde, nispeten tenha yerler bulunsa da, neredeyse bütün tekkeler, tarikat ayrımı yapmaksızın, en yoğun olarak Suriçi’nde yerleşmiştir.

İstanbul’un dört büyük tarikatının yerleşim dağılımlarına bakıldığında, şehrin en yaygın tarikatı olan **Halvetiyye**’nin hemen her yerde olduğu, özellikle Suriçi’nde yoğunlaştığı görülür. Eyüp Sultan semti bir **Nakşi** havzası olsa da, Nakşiler de en çok Suriçi’nde yerleşmiştir. **Kadiriler**, Suriçi’nde yoğun olmakla birlikte, gayrimüslim kitlesi ile dikkat çeken Galata’yı havza edinmiştir. **Rifaiyye** ise Suriçi’nde yer almakla birlikte, Kocamustafapaşa-Silivrikapı bölgesinde yoğunlaşmıştır.⁵

⁴ Reşat Öngören, “Tarikat”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 03.09.2024)

⁵ Özcan, *19. Yüzyıl İstanbul Tekkelerinin Mekânsal Konumlanışları*, 144-180.

İncelenen diğer tekkelerin de benzer yerleşim özellikleri gösterdiği gözlemlenmiştir. Eğitim metotları ve dünya görüşleri bakımından farklılıklar gösteren bu tarikatların, mekân seçimlerindeki benzerlikler, toplumla olan ilişkileri ve birbirleri arasındaki etkileşimler hakkında ipuçları sunmaktadır.

Önemli bir nokta olarak vurgulanmalıdır ki, İstanbul'un en ücra semtlerinden **Kemberburgaz**'daki tekke, 19. yüzyıl seyyahlarının en çok uğradığı ikinci tekke olan "**Haykiran Dervişler Tekkesi**"nin mensup olduğu **Rifaiyye**'dendir. Bir diğeri, **Beykoz**'un bugün bile ücra bir mahallesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin en etkin tarikatlarından biri olan **Bektaşîyye**'ye ait **Akbaba Tekkesi**'dir. Son olarak, 19. yüzyılın en etkin tarikatlarından biri olan **Nakşibendiyye**'nin İstanbul'un doğu ve batıdaki en uç noktaları sayılabilecek olan **Silivri** ve **Gebze**'de bulunmasıdır. Bu dört tekkeye şehrin yakın civarındaki birkaç tekkeyi de dâhil edersek, merkezden bu kadar uzaklaşan başka tekke bulmak pek mümkün görünmemektedir. Tekkelerin şehrin işlek ve meskûn muhitlerine yerleşmiş olmaları anlamlı olduğu kadar uzak yerlerdeki yerleşimi de anlamlıdır. Bu tekkelerin şehirden uzak yerlerde konumlanmalarını, güzergâhlar üzerinde bulunarak yol ehline hizmet etme geleneğinin bir devamı olarak görmek mümkündür. Bu, hem tekkelerin tarihsel işlevselliğini hem de toplumsal rollerini vurgulayan önemli bir noktadır.

1.2. Karîbindeki Mekân

Çalışmanın ana kaynakları olarak kullanılan defterler, hazırladıkları amaca uygun bilgiler içerirken, bu çalışmanın konusu olan mekân ve konum bilgilerini de sunmaktadır. Bu veriler sayesinde, tekkelerin yalnızca nerede bulunduğunu değil, aynı zamanda hangi yapılarla birlikte konumlandığını da öğrenmek mümkündür. Hem insan hem de mekân bilgisi içeren defterler, araştırmacılar için şehri oluşturan bu iki önemli unsura tek seferde ulaşma imkânı sunan değerli kaynaklardır.

"**Derûnunda**", "**karîbinde**", "**kurbünde**" gibi kelimeler, tekkelerin konumunu başka mekânlara göre tarif eden tanımlardır. Bu yolla, mekânsal olarak tekkelerin nerede bulunduğunu belirlemek mümkün olurken, diğer taraftan hangi yapılarla ve hangi toplumsal kitlelerle ilişki içinde olduklarını da anlamak mümkündür. Örneğin, **Şeyh Alaaddin Tekkesi**'nin yeri, yakınındaki Ordu Şeyhi Tekkesi'ne nisbetle değil **Sofular Hamamı**'na nispet edilerek tarif edilmiştir. Yine **Türabi Tekkesi Tersane-i Amire** yakınındadır. **Akbiyık Tekkesi'nin** yanında bir **Nahilbend** vardır, **Sirkeci Tekkesi Cibali kapısının** yanında, **Al Yanak Ali Efendi Tekkesi Zihgirci Camii** derûnundadır. **Düğümlü Baba Tekkesi İbrahim Paşa Sarayı**'nın içindedir. **Karabaş Tekkesi** bir **kârhane** ile komşudur.

Bu tür konum tarifleri, dönemin mekânsal algısı hakkında ipuçları sunmaktadır. Tekkelerin, yakınındaki yapılarla (hamamlar, camiler, saraylar vb.) olan ilişkileri, sosyal ve kültürel bir haritayı da yansıtır. Bu tarif biçimi, sadece mekânsal bir yönlendirme sunmaz, aynı zamanda sosyal ve dini yapılar arasındaki ilişkiyi anlamamıza da yardımcı olur.

2. Tekkelerin Evvel Tarihi

Bu çalışmada incelenen örnekler, tekkelerin zaman içinde mekânsal dönüşüm geçirdiğini ve buldukları çevreyi etkilediğini göstermektedir. Örneğin, bir tarikat bir muhite geldiğinde, sıfırdan bir yapı inşa etmeyi tercih edebileceği gibi bir mescidi tekkeye dönüştürebilir yahut bir evi birkaç ilave ile tekkeye çevirebilir. Eski bir Bizans sarayı yahut manastırı da tekke olarak kullanılabilir.

İstanbul tekkeleri incelendiğinde, sayılan bu özellikleri taşıyan birçok tekkenin var olduğu görülmektedir. **Sünbülüyye'ye mensup Şah Sultan Tekkesi**, aynı isimle anılan sarayın bahçesinde inşa edilmiştir. Yine **Sünbül Efendi Tekkesi** bir manastırın yerine inşa edilmiştir. **Sokullu Mehmed Paşa Tekkesi**, eski bir Bizans kilisesinin yerine yapılmıştır. **Şeyh Murad Efendi Tekkesi** ise önceden medrese olarak kullanılmıştır. Tekkelerin, işlevlerini tamamladıktan sonra cami veya mescit olarak kullanıldığı da görülmektedir. Hatta bazıları ev olarak kullanılmaya devam etmiştir.

Eski saray kalıntılarının, manastır veya kiliselerin dönüştürülmesi ve medreselerin tekke olarak kullanılması, bu mekânların yeniden işlev kazanarak toplumsal ve dini hayatın merkezi haline gelmesine katkı sağlayabilir. Bu, mekânların tarihsel işlevlerinin yeniden yorumlanması ve toplumsal ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Bir tekkenin eski bir manastır ya da kilise binası üzerinde inşa edilmesi, İslam ve Hristiyan kültürel unsurlarının harmanlandığı bir alanın ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu ise başlı başına bir araştırma konusudur.

Şekil 3. İnşa Edildikleri Yere göre Tekkeler

Haritada görüleceği üzere, arsalar, bostanlar veya mesireler üzerine kurulu tekkeler, şehrin çeperlerine yerleşmiştir. Bu bölgeler, kuruldukları başka yerlerde olduğu gibi⁶ zamanla tekke etrafında toplanan halk ile mahalleler haline gelmiştir. Bunun en çarpıcı örneği, Galata Mevlevihanesi'dir. 1491'de kurulan **Galata Mevlevihanesi**'nin en önemli özelliği, Osmanlı Devleti'nin "şenlendirme" faaliyetinin, tekkeler ile bağlantılı iskân ve kolonizasyon politikasının uygulandığı bir tekke olmasıdır. Fetihden önce surlarla çevrili olan Galata kasabasının çevresi meskûn değildi. Tekke, surların hemen dışında kurulmuş ve çevresinde yerleşim başlamıştır. Mevlevihane'nin, farklı dini ve kültürel geçmişlere sahip Galata sakinleri arasında bir buluşma noktası haline geldiği ve bölgenin sosyal dokusuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 1573'te Beyoğlu Kasımpaşa'da Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından muhtemelen Mimar Sinan'a yaptırılan Kadiriyye'ye bağlı **Piyale Paşa Tekkesi** de bölgenin iskânı için bilhassa burada kurulduğu bilinmektedir.⁷

3. Sûfilerin Şehirdeki Güzergâhları

Tekke listeleri aracılığı ile sûfilerin şehir içindeki hareketlerini belirlemenin iki yolu bulunmaktadır: İlki mukabele günleri, diğeri âsitâneleri tespit etmek.

3.1. Ziyaret İstikametleri: Âsitâneler

"Âsitâne" tanımı tekkenin bağlı bulunduğu tarikat içindeki statüsünü gösterir. Bir tarikatın veya tarikat kolunun merkezi olan tam teşekküllü tekkeler için kullanılır. Âsitâneler, tarikatın kurucusuna ait türbeleri barındırdıkları için "pîr evi", "makâm-ı pîr", "huzûr-ı pîr" gibi adlarla da anılmaktadır.⁸ Bu nitelikleriyle âsitâne, tarikatın manevi ve idari merkezi olarak son derece önemli bir konumdadır. Şehirdeki diğer tekkeler, bu merkeze bağlı olarak faaliyet gösterir ve bu bağlılık, hem manevi hem de idari bir hiyerarşiyi ifade eder.

Âsitâne, şehirde ve şehirlerarası düzlemde, kendisine tüm tekkelerin düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan manevi rehberlik ve yönlendirme merkezidir. Önemli günlerde yapılacak törenlerin merkezi olan âsitâneler dervişler ve müritlerin ziyaretgâhidir. Bu merkezi mekânlar mensupları için bir cazibe merkezi olduğundan, âsitâne kendi coğrafyası içinde (Tekkelerinin yayıldığı alanlar) genel bir hareketlilik yaşanmasına sebep olurken şehirdeki sosyal ve ekonomik hayatı da etkileyecektir.

İstanbul'da on beş âsitâne bulunmaktadır (bkz. Tablo 1).

⁶ Adalet Bayramoğlu Alada, *Osmanlı Şehrinde Mahalle* (İstanbul: Sümer Kitabevi, 2008), 64.

⁷ M. Baha Tanman, *İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri, Tipoloji Denemeleri* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1990), 18.

⁸ M. Baha Tanman, "Âsitâne", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 03.09.2024)

Tablo 1. İstanbul'daki Âsîtaneler

Tekke	Tarikat	Yer
Koca Mustafa Paşa Tekkesi	Halvetiyye -Sünbülüyye	Fatih
Nureddin Cerrahi Tekkesi	Halvetiyye-Cerrahiyye	Fatih
Kuşadalı İbrahim Efendi Tekkesi	Halvetiyye-Kuşadaviyye	Fatih
Rıfaiyye Tekkesi	Rıfaiyye	Üsküdar
Hüdaî Aziz Mahmud Efendi Tekkesi	Celvetiyye	Üsküdar
Şeyh Fenaî Tekkesi	Celvetiyye-Fenaiyye	Üsküdar
Cemâlizâde Tekkesi	Halvetiyye-Sünbülüyye	Eyüp
Bahariye Mevlevihanesi	Mevleviyye	Eyüp
Ümmi Sinan Tekkesi	Sinaniyye	Eyüp
Eburriza Tekkesi	Bedeviyye	Beyoğlu
Hüsameddin Uşşakî Tekkesi	Halvetiyye-Uşşakiyye	Beyoğlu
Kadirihane Tekkesi	Kadiriyye	Beyoğlu
Şahkulu Tekkesi	Bektaşîyye	Kadıköy
Ertuğrul Tekkesi	Şazeliyye	Beşiktaş
Maa'rifi Tekkesi	Rıfaiyye-Maarifiyye	Kartal

Bu on beş âsîtaneyi harita üzerinde görmek mekânsal yerleşimlerini anlamak bakımından faydalı olacaktır (bkz. Harita 4). İstanbul'un önemli tarikatlarından olan biri **Fenâiyye koluna mensup Halvetiyye-Celvetiyye âsîtanelerinin** ve **Rıfai Âsîtanesi'nin** Üsküdar'da kurulduğu görülmektedir. **Bektaşîyye** âsîtanesi Merdivenköy'de, **Rıfaiyye'nin Maarifiyye kolu âsîtanesi** ise Kartal'dadır. Suriçi ve Eyüp Sultan **Halvetiyye'nin kollarına mensup** (Sünbülüyye, Cerrahiyye, Sinaniyye, Kuşadaviyye) âsîtanelerin mekânıdır. Eyüp Sultan'da **Mevleviyye'nin**, Galata bölgesinde ise **Kadiriyye ve Bedeviyye âsîtanelerinin** yanında Halvetiyye'nin **Uşşakiyye** kolu âsîtanesi bulunmaktadır.

Şekil 4. İstanbul'daki Âsîtanelerin Dağılımı

Bu açıklamalar bağlamında tarikatlarına göre tekkelere ve onların âsitânelerinin konumlarına bakmak anlamlı olacaktır. İstanbul genelinde çeşitli kollar ile birlikte yirmi tarikat bulunduğu dikkate alınırsa en çok temsil edilen dört tarikat şunlardır: Halvetiyye-Sünbülüyye, Kadiriyye, Rifaiyye ve Celvetiyye. Nakşibendiyye İstanbul'un tekke sayısı bakımından ikinci büyük tarikat olmasına rağmen âsitâneli bir tarikat⁹ olmadığı için bu bölümde ele alınmayacaktır. İstanbul içinde Halvetiyye'nin en çok kola ve en yüksek sayıda tekkeye sahip tarikat olduğu görülmektedir.¹⁰

Şekil 5. Dört Tarikat, Dört Âsitâne

⁹ Tarikatları ve tekkeleri yönetim şekillerine göre tarikatlar ikiye ayrılır: Merkeziyetçi tarikatlar ve adem-i merkeziyetçi tarikatlar. Birinci grup merkezi İstanbul'da olanlar ve İstanbul dışında olanlar olarak ikiye ayrılabilir. İstanbul'da bulunan âsitânelerin çoğu en yaygın tarikatlardan biri olarak Halvetiyye'ye aittir. Tarikatların bir kısmının âsitâneleri de Anadolu'da kurulmuştur. Mesela Mevleviyye'nin âsitâneleri Konya'da, Bektaşîyye tarikatının âsitâneleri Kırşehir Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi'dir. Bir merkeze bağlanmadan faaliyetlerine devam eden yani adem-i merkeziyetçi tekkelere başında Nakşibendiyye'nin gelmektedir. Bu sebeple âsitâneleri bulunmamaktadır; bk. H. M. Yücer, *Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl)* (İstanbul: İnsan, 2004), 103.

¹⁰ 149 tekkesi ile en çok Suriçi sonra Üsküdar'da yerleşmiş olan ve İstanbul'daki en yaygın tarikat olarak Halvetiyye tekkelere, şehrin bütün bölgelerine yayılmış durumdadır. Nakşibendiyye ile birlikte her bölgede tekkesi bulunan Halvetiyye'nin en belirgin özelliği hemen her bölgede en çok tekkesi olan tarikat olmasıdır. Bk. Özcan, *19. Yüzyıl İstanbul Tekkelerini Mekânsal Konumlanışları*, 144.

Yukarıda verilen örnekler dâhilinde değerlendirme yapılırsa, tekkelerin âsitânelerin civarından başlayarak şehre dağıldıklarını söylenebilir. Sosyal hayatın yoğun olduğu merkezi bölgelerde yaygın olan **Halvetiyye**'nin neredeyse şehrin tamamında bir hareketliliğe sebep olduğu söylenebilir. **Celvetiyye** tarikatına ait tekkeler, daha sınırlı bir alanda yoğunlaşmış ancak bu durum bir tarikatın yoğunlaştığı bölge olarak Üsküdar'ın önemli tarikat merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. **Rıfaiyye** tarikatına ait tekkelerin ise âsitâne etrafında yoğunlaşmadığı, bu dört tarikat arasında en geniş coğrafyaya yayıldığı görülmektedir. Bu da **Rıfaiyye**'nin şehrin en uzak noktalarını birleştirdiğini ve hareketlendirdiğini göstermektedir.

Tekkelerin merkezi yerlerde yoğunlaşmış olması, bu alanların hem manevi hem de sosyal hareketlilik için önemli duraklar olduğunu gösterir. Kadıköy, Beykoz, Kartal, Kemerburgaz gibi periferik bölgelere yayılmaları ise, şehirdeki dini ve sosyal hizmetlerin sadece merkezi alanlarla sınırlı kalmayıp şehrin çevresine de nüfuz ettiğini ifade eder. Kentsel hareketlilik açısından değerlendirildiğinde, tekkelerin şehrin sosyal yapısının dinamik noktaları olduğu söylenebilir.

Konumları itibariyle tekkeler sosyal, ekonomik ve kültürel hareketliliği teşvik eden önemli mekânlar olarak, şehirdeki insan hareketliliğini organize eden ve yönlendiren birer merkez olarak da işlev görmektedir.¹¹

3.2. Gündelik İstikametler: Mukabele Tekkeleri

Tekke listeleri, çeşitli tasnif türlerine göre tutulmuştur: Bir grup, İstanbul'u **Ayasofya Cıvarı, Aksaray, Fatih ve Edirnekapı, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Anadolu Tarafı, Üsküdar, Sur dışı, Eyüp Sultan, Kasımpaşa-Tophane-Rumeli Sahilleri** (veya Kavağı) olarak **bölgelere** ayırmıştır¹², yani **tekkeleri konumlarına göre tasnif** etmiştir. Bu tasnif türüne **Belediye Daireleri¹³ ve Merkez Tekke¹⁴ tasnif türünü** de eklemek mümkündür. Bu çok yararlı tasnif, söz konusu mahalle ve bölgeleri belirlemede yol gösterici olmaktadır. Ancak, diğer tasnif usulü yani **tekkeleri mukabele günlerine** göre Pazartesi Tekkeleri, Salı Tekkeleri, Çarşamba Tekkeleri diye sıralayan listeler¹⁵, tekkelerin faaliyetlerini ve tekke mensuplarının hareketlerini

¹¹ Tekkelerin etkinliklerini bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirebilmek için bakınız: Alexandre Papas (ed.), *Sufi institutions* (Boston: Brill 2021).

¹² Tekke listeleri ve genel özelliklerine dair bilgiler için bakınız: Erkan Övüç, "Mecmûa-i Tekâyâların Serencamı ve Yeni bir Liste Neşri", *Tasavvuf* 27 (2011), 269-320.

¹³ Belediye Daireleri uygulaması ilk kez 1885 Nüfus sayımında kullanılmıştır. Bu sayım sırasında tekkeler Belediye Dairelerine göre tasnif edilmiş, kalanlar sayıları kadın ve erkekler olarak ilk defa kaydedilmiştir (Cahit Telci, "İstanbul Tekkeleri Hakkında 1885 Tarihli Bir İstatistik", *3 Mayıs 1944 50. yıl Türkçülük Armağanı*, ed. İsmail Aka-Turan Akkoyunlu-Cansever Tanyeri-Cahit Telci (İzmir: Akademi Kitabevi, 1994), 197.)

¹⁴ Merkez Tekke uygulaması Meclis-i Meşâyih tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul Tekkeleri Nüfus Vukû'atı Defteri'inde tekkeler 35 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerde belirlene merkez tekkelere bağlanmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bk. Özcan, *19. Yüzyıl İstanbul Tekkelerinin Mekânsal Konumlanışları*, 52.

¹⁵ Mecmûa-yı Tekâyâ bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Tekkeler mukabele günlerine göre tasnif edilmiştir. Daha fazla bilgi için bk. Selami Şimşek, "Son Dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Mecmûa-yı Tekâyâ'sı", *Türkiyat Araştırmaları Dergisi* 21 (2007), 135-172.

görebilmeye çok daha önemlidir. Tekkeleri, Halvetiyye, Nakşibendiyye, Kadiriyye gibi mensubiyetlerine göre tasnif eden listeler de vardır.

Mukabele, sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelse de tekke kültüründe toplu ibadetler için kullanılan bir terimdir. Zikir, sema, devrân, hatme-i haccân gibi toplu ibadetler, bu listelerde “mukabele” adıyla belirtilmiştir. Tekkeler, haftanın bir veya birkaç günü mukabele düzenlemektedir. Örneğin, İstanbul’da sadece beş Mevlevî tekkesi bulunmasına rağmen, haftanın her günü mutlaka birinde mukabele yapılmaktadır. Genel olarak, en çok pazar günü mukabele yapıldığı, bunu perşembe ve cuma günlerinin takip ettiği görülmektedir. Aşağıdaki haritada haftanın günlerine göre mukabele yapılan tekkeleri görmek mümkündür (bkz. Şekil 6).

Şekil 6. Mukabele Günlerine göre Tekkeler

Kaynak: Özcan, 19. Yüzyıl İstanbul Tekkelerini Mekânsal Konumlanışları, 229

Tekkelerin mukabele günlerine göre sınıflandırılmasının, Osmanlı İstanbul’undaki dini ve sosyal hayatın organizasyonu ile tekke mensuplarının hareketliliği açısından kritik bir rol oynadığı söyleyebilir. Bu tür listeler, sadece dini faaliyetlerin düzenlenmesini kolaylaştırmakla kalmamış, aynı zamanda şehir içindeki sosyal hareketliliği de etkilemiş ve yönlendirmiştir. Bu bağlamda şehir içi deniz ulaşımının merkezi olan Üsküdar’daki tekkeler ve mensuplarının hareketliliği ayrıca incelenmelidir.

Tekkelerin belirli günlerde mukabele düzenlemeleri, faaliyetlerinin düzenli bir ritme oturmasına ve mensuplarının, katılımcıların dini ritüellere daha kolay katılım

sağlamasına imkân tanımıştır. Böylece, İstanbul gibi büyük bir şehirde, bu programlı yapılar sayesinde insanların hangi gün hangi tekkeye gidebileceklerini bilmeleri, ibadet hayatını düzenli bir şekilde sürdürebilmelerini sağladığı düşünülebilir. Tekkelerin organize faaliyetlerinin, dönem insanının günlük yaşamında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Mevcut literatürde benzer düzenli ve tekrarlanan faaliyetler sunan başka bir kuruma dair sınırlı bilgi bulunmaktadır.

Tekkelerin mukabele günlerine göre tasnif edilmesi, tekke mensuplarının ve dervişlerin şehir içinde nasıl hareket ettiğini gösteren önemli bir veri sunar. Haftanın her günü farklı tekkelerde ibadetlerin olması, insanların hem mahalle içinde hem de mahalleler arası hareketliliğini artıracaktır. Bu düzenlemeler, dini merkezlerin şehir dokusundaki yerini ve şehrin sosyal hayatının oluşumundaki potansiyel etkilerini anlamak açısından önemli veriler sunmaktadır. Alternatif bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde mukabelelerin şehrin farklı yerlerine dağılması, kişilerin uzun mesafeler kat etmelerini gerektirmeden, yerel merkezlerin yerel kitle ile bağıni güvence altına almaktadır.

Örneğin, Mevlevî tekkeleri gibi daha az sayıda olan ve toplumsal önemi büyük olan tekkeler, haftanın her günü mukabele düzenleyerek şehrin farklı yerlerindeki bireylerin farklı zamanlarda ve farklı mekânlarda fakat aynı ibadetlere katılımını mümkün kılmıştır. Bu da şehir içinde ibadet merkezlerine olan hareketliliği hafta boyunca dengeli bir şekilde dağıtmış, tekke mensuplarının şehri nasıl kullandığına dair değerli ipuçları sunmuştur.

Toplu ibadetlerle toplumsal birlikteliği pekiştiren mukabele günlerine göre yapılan düzenlemeler, insanların bir tekkenin manevi rehberliğinde nasıl hareket ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Muhtemel sûfi güzergâhlarının oluşmasında âsitâne konumları ve mukabele günleri belirleyicidir. Ancak güzergâhlar belli olsa da tekkeler, semtler ve mahalleler arası hareketliliğin yoğunluğu, tekke mensuplarının sayıları üzerinden anlaşılabilir.

4. Mekândan Mahalleye

Tekke konumlarını çevreleriyle birlikte incelemek, yalnızca çevresindeki yapılar ve hangi birimlerle birlikte var olduklarını anlamamıza yardımcı olmaz; aynı zamanda buldukları yerle ne tür bir ilişki içinde olduklarına dair ipuçları sunar. Örneğin, **Hacı Beşir Ağa Tekkesi**, Hacı Beşir Ağa sokağındadır; **Valide-i Atik Tekkesi**, Tekkeönü sokağındadır veya **Selami Ali Tekkesi**, Selami Ali sokağındadır. Bir yerin, bir kurumun adıyla anılması, yerin tarihsel, kültürel veya sosyal önemine atıfta bulunabileceği gibi, kurumun kimliğini ve prestijini yansıtmak amacıyla da yapılabilir.

Tekke listelerinden edinilen bilgilere göre bulunduğu yere adını verecek kadar toplumsal etkisi prestijli pek çok tekke vardır. Yirmi bir mahalle bir tekkenin adıyla anılmaktadır. Bu tekkelerden sekizi Nakşibendiyye, beşi Halvetiyye, ikisi Kadiriyye, ikisi Mevleviyye, biri Bedeviyye, biri Rifaiyye, biri Zeyniyye'ye mensuptur. Fatih

semtinde bulunan kırk altı sokak adını üzerinde bulunan bir tekeden almıştır. Üsküdar'da ise on dört sokak ismi aynı zamanda bir tekkenin adıdır. Eyüp'te onbir, Beyoğlu'nda on iki, Beşiktaş'ta iki, Kadıköy, Beykoz, Sarıyer ve Kartal'da bir sokak, cadde veya çıkmaz bir tekkenin adını taşımaktadır. Bu durum tekkelerin İstanbul'daki dağılımı ile orantılıdır. Yirmi yedi tekke Nakşibendiyye'ye, yirmi yedisi Halvetiyye'ye, on dokuzu Kadiriyye'ye, dördü Mevleviyye'ye, on üçü Rıfaiyye'ye mensuptur. Aralarında Zeyniyye, Gülşeniyye, Cerrahiyye, Bedeviyye ve Celvetiyye'ye mensup olanlar da bulunmaktadır. Konumlarını isimlendiren tekkelerin dağılımı, tekkelerin genel dağılımına paraleldir (bk. Şekil 6)

Şekil 7. Bir Tekke Adıyla Anılan Mahalle ve Sokaklar

Burada yalnızca mekânların isimlerini taşıyan yerler dikkate alınmıştır. Eğer tekke mensuplarının, sûfilerin, dervişlerin ve şeyhlerin isimleri de eklenecek olursa, bu kişilerin adını taşıyan yerlerin sayısının önemli ölçüde artacağı söylenebilir. Tekkelerin yer adlandırmalarındaki tarikat çeşitliliği, belli bir tarikatın değil, bütün tarikatların toplum nazarında itibar gördüğünü düşündürmektedir. Osmanlı toplumunda tarikatlar arasında belirli bir hiyerarşi olmamakla birlikte, her bir tarikatın bulunduğu bölgede saygın ve itibarlı kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca toplumun da bu çeşitliliğe açık olduğu, farklı tarikatların birbirini tamamlayıcı bir şekilde kabul ettiği görülmektedir. Tarikatların dini kimlikler arasında bir rekabet unsuru değil, toplumu manevi açıdan zenginleştiren kurumlar olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Yer adları, toplumsal hafızayı, kimliği ve yer ile insan arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Tekkelerin toplumsal yerini ve konumunu, kurduğu bağın gücünü gösterdiği gibi kurumun o yerle özdeşleşen kimliğini ifade ettiği değerlendirilebilir.

Tekke isminin bir mekânın adı haline gelmesi, o tekkenin veya şeyhin bıraktığı manevi mirasın uzun vadede devam ettiğinin bir göstergesidir denebilir. Yer adları, tarih boyunca toplumların kimliğini, kültürel hafızasını ve değerlerini koruma araçlarından biri olmuştur. Bir tekke ya da şeyh ismiyle anılan bir yerin, o bölgenin dini ve kültürel hafızasında kalıcı bir yer edindiği söylenebilir.

Tekkenin bulunduğu yer, zamanla sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktasına da dönüşebilir. Bu sosyal ve mekânsal etkileşim, tekke mensuplarının çevre ile sürekli bir iletişim halinde olduğunu gösterir. Bu durumu temsil eden çeşitli örnekler arasından, özellikle üç örnek öne çıkmaktadır. Nakşibendiyye'ye mensup **Bâlâ Tekkesi**, Halvetiyye-Sünbülîyye'ye mensup **Sünbül Efendi Tekkesi** ve Celvetiyye'ye mensup **Aziz Mahmud Hüdai Tekkesi**. Bu üç tekke çevrelerini kuşatan mahalleleri, tekke içinden geçip giden yolları ile tekkelerin toplumsal yapı ile kaynaşmasının örnekleridir.

Tekkenin içinden geçen yollar, bu mekânların izole dini alanlar olmadığını, aksine şehirdeki insan hareketliliğiyle iç içe olduğunu göstermektedir. Bu tür yapılar, şehrin günlük sosyal ve ekonomik hareketliliğinin bir parçası haline gelmiştir. Bu yollardan geçen insanların tekkelerin varlığından haberdar olduğu ve bazılarının dini pratiklere veya sosyal etkinliklere katılmış olabileceği varsayılabilir. Bu durum, tekkelerin toplumsal hareketlilikteki rolünü güçlendirmiş olabilir. Zamanla, tekkelerin bulunduğu mekânların özel bir anlam kazandığı ve bazı durumlarda ziyaret mekânlarına dönüştüğü gözlemlenmiştir.

5. Memleketten Tekkeye: Üsküdar Örneği

Bazı tekke defterleri, nüfus bilgilerini de içerir. Bu defterler, tekkelerin insan varlığını gösteren kıymetli belgeler olup, tekkelerin şehirlerarası ve hatta sınır ötesi ilişkilerini ve bağlı oldukları coğrafyaları görme imkânı sunar. Memleket ve orijin bölge çeşitliliği sayesinde tekkeler, hem geniş bir coğrafya ile bağ kurmuş hem de gelenlerin şehirle olan ilişkilerini güçlendirmiştir.

Üsküdar özelinde bir değerlendirme yapabilmek için önce hangi tarikatların bölgede var olduğuna ve **Nüfus Vukûatı Defterine**¹⁶ göre bu tarikatlara kaç kişinin yaşadığı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir (bkz. Tablo 2).

¹⁶ Osmanlı Arşivi (BOA), Kâmil Kepeci [KK], No. 6290.

Tablo 2. Üsküdar Tarikatları ve Tekke Mensupları

Tarikat	Kişi Sayısı
Halvetiyye	125
Nakşibendiyye	74
Rıfaiyye	27
Mevleviyye	23
Nakşi-Bektası	19
Bedeviyye	15
Kadiriyye	15
Celvetiyye	13
Saadiyye	5
Bayramiyye	4
Genel Toplam	320

Üsküdar, İstanbul'un tarikat çeşitliliğini yansıtmaması bakımından iyi bir örnektir. Görüleceği üzere bölge on tarikat seksen civarı tekke ile hemen her tarikatın temsil edildiği bir bölgedir.¹⁷ Tarikatlar arası dengeli bir temsil olduğunu gösteren bu çeşitlilik, bölgenin dini hayatının ne kadar dinamik ve çok yönlü olduğunu göstermektedir. Bu kişilerin memleket bilgisi sorgulandığında aşağıdaki haritayı verecek bir çeşitlilik ve coğrafi genişlik ile karşılaşılır (bkz. Şekil 8).

Şekil 8. Üsküdar Tekkelerinin Coğrafyası

¹⁷ Serpil Özcan, "Üsküdar Tekkelerini Haritalamak", *Uluslararası Üsküdar Sempozyumu XI Bildiriler 1*, ed. Coşkun Yılmaz (İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2021), 431-469.

Üsküdar tekkelerinin farklı yerlerden gelen dervişleri barındırması, bu kurumların geniş bir coğrafi alandan ilgi gördüğünü ve Osmanlı'nın çok kültürlü yapısını yansıttığını göstermektedir. Etkileşimin yoğunluğunu görebilmek için aşağıdaki haritaya bakılabilir (bkz. Şekil: 9).

Şekil 9. Üsküdar Sûfilerinin Memleket Kümeleri

Harita üzerindeki kırmızı daireler, belirli coğrafi bölgelerden İstanbul'a gelen kişilerin sayısını ifade etmekte olup, dairelerin büyüklüğü bu sayıların yoğunluğunu yansıtmaktadır. Yüz yetmiş sekiz kişi ile memleketi İstanbul olanlar haritada gösterilmemiştir. Ancak memleketi İstanbul olarak kayıtlı kişilerin aile bilgilerine bakıldığında pek çoğunun başka şehir ve bölgelerden geldiği görülmektedir. Önceden gelenler, şehirle bütünleşmiş, kendi kültürel ve dini pratiklerini yerelki ile birleştirerek yeni bir etkileşim şekli oluşturmuş, böylece çocukları kayıtlara İstanbullu olarak işlenmiştir. Hem bu kişilerin hem de çocuklarının memleketleri ile ilişkilerini sürdürdükleri düşünülmelidir. Bu kişiler, yerel kültürleri ile şehri dönüştürürken, İstanbul'da edindikleri deneyimleri memleketlerine ya da ülkelerine taşıyarak yeni kültürel akışlar başlatmıştır.¹⁸ Bu karşılıklı bu etkileşim sonucunda hem yer (gelen) hem menzil (İstanbul) değişmiştir.

Üsküdar Harem bölgesi, **Surre** alaylarının hareket noktası olması sebebiyle, İstanbul'a farklı ülkelerden gelen kişilerin dini ve kültürel ihtiyaçlarını

¹⁸ Suleiman Maxmudov, "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Eserlerinin Özbekistan'daki Nüshaları", *1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, ed. İhsan Günaydın vd. (Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 2013), 147-149.

karşılatabilecek bir merkez haline gelmiştir.¹⁹ Bu hareketliliğin, Üsküdar tekkelerinin işlevlerini genişletmiş olabileceği düşünülmektedir. Dini ritüellerin yanı sıra, bazı tekkelerin ticaret ve zanaat faaliyetleri gibi ekonomik etkileşimlere de ev sahipliği yapmış olması muhtemeldir. Sultantepe Özbekler Tekkesi Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinden gelen dervişlerin, tüccarların ve hacı adaylarının bulunduğu yerler olarak dikkat çekmektedir.²⁰

Tekkelerin çok kültürlü yapıları, buldukları yerleri etkilediği gibi kendi iç dinamiklerini de dönüştürebilir. Farklı kültürel arka planlardan gelen kişiler, tekke içinde kültürel bir zenginlik ve çeşitlilik oluşturabilir. Bu yönüyle tekke, dini bir merkez olmanın yanı sıra, kültürel bir merkez işlevi de görebilir. Tekke içinde farklı dillerin konuşulması, dinî müzik ve edebiyatın paylaşılması gibi unsurlar, kültürel etkileşimi teşvik etmiş olabilir.²¹ Örneğin, Mevlevî ritüellerine Balkan müziklerinin dâhil edilmesi veya Halvetî zikirlerine farklı coğrafi bölgelerden gelen duaların eklenmesi, bu etkileşimin olası örneklerindedir.

İnsanların fikirlerini, kültürel pratiklerini hatta ekonomik ilişkilerini uzak mesafedeki şehir ve ülkelerle paylaşımı tekkeyi **transnasyonal** bir konuma taşımaktadır. Tekkenin kimliğini hem yerelde hem de bağlı olduğu coğrafyalarda pekiştiren ve genişleten bu durum, Üsküdar tekkelerinde tipik bir örnek olarak görülebilir. Benzer süreçlerin İstanbul genelindeki diğer tekkelerde de yaşanmış olabileceği düşünülebilir. Bu etkileşimin dini ritüellere nasıl yansıdığı ise daha ayrıntılı incelenmesi gereken bir konudur. Her tekkenin kendi coğrafyasında meydana gelen kültürel karşılaşmalar ve etkileşimlerin, dini ritüeller üzerinde de etkili olabileceği varsayılabilir.

Sonuç

Bu çalışma, 19. yüzyıl İstanbul tekkelerinin mekânsal konumları, kentsel dokuyla olan ilişkileri ve bağılları aracılığıyla oluşan coğrafi dağılımlarını inceleyerek, Osmanlı toplumunda tekkelerin dini, sosyal ve kültürel rolünü anlamaya yönelik önemli katkılar sunmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) kullanımı, bu çalışmada kritik bir rol oynamıştır. CBS, tekkelerin mekânsal dağılımını ve şehirle olan ilişkilerini daha net bir şekilde analiz edilmesine imkân sağlamıştır. Özellikle, farklı tarikatların yerleşim tercihlerinin görselleştirilmesine, âsitânelerin dağılımının haritalandırılmasına ve tekkelerin şehir dokusuyla olan etkileşiminin katmanlı bir şekilde incelenmesine imkân tanımıştır. Bu teknoloji, tarihsel verileri modern kent

¹⁹ Sultantepe Özbekler Tekkesinin sözü geçen fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Lale Can'ın çalışmalarına bakılabilir: Lale Can, "Connecting People", *Sites of Asian Interaction Ideas, Networks and Mobility*, ed. Tim Harper vd. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 144-170, Lale Can, *Spiritual subjects: Central Asian Pilgrims and the Ottoman Hajj at the end of empire* (California: Stanford University Press, 2020).

²⁰ Serpil Özcan, "Bir Seyyahlar Durağı: Sultantepe Özbekler Tekkesi", *Sultantepe Özbekler Tekkesi*, ed. Osman Sacid Arı vd. (İstanbul: İsar Yayınları, 2023), 61-85.

²¹ Mustafa Kara, *Buhara Bursa Bosna-Şehirler Süfîler Tekkeler* (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018), 194.

haritalarıyla eşleştirerek, tekkelerin zaman içindeki mekânsal evrimini anlamamıza da yardımcı olmuştur.

Tekkelerin yalnızca dini merkezler değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkileşimlerin gerçekleştiği kurumlar olarak işlev gördüğü, CBS aracılığıyla yapılan mekânsal analizlerle ortaya konmuştur. Bu analizler, tekkelerin yoğun nüfuslu ve merkezi bölgelerde toplandığını, ancak aynı zamanda şehrin çeperlerine de yayıldığını göstermektedir. Bu dağılım, tekkelerin hem kentsel hem de kırsal alanlarda önemli dini ve sosyal kurumlar olabileceğini düşündürmektedir.

Mukabele günlerine göre düzenlenen dini faaliyetlerin haritalandırılması, tekkelerin toplumsal hareketlilik üzerindeki etkisini görselleştirilmesini sağlamıştır. CBS analizleri, haftanın farklı günlerinde gerçekleştirilen mukabelelerin şehir içi hareketliliği nasıl etkilediğini ve tekkeler arası bir ağ oluşturduğunu göstermiştir.

Çalışma, tekkelerin İstanbul'un kentsel belleğinde kalıcı izler bıraktığını göstermektedir. CBS analizleri, birçok mahalle ve sokak isminin tekkelerden türediğini tespit etmemize yardımcı olmuştur. Bu durum, tekkelerin sadece dini değil, aynı zamanda şehrin toponimik yapısını şekillendiren kültürel kurumlar olduğunu ortaya koymaktadır.

Âsitânelerin İstanbul'daki dağılımı ve rolleri, CBS kullanılarak oluşturulan haritalar ile daha net anlaşılabilir hale gelmiştir. On beş âsitânenin şehrin farklı bölgelerinde konumlanması, her bir tarikatın kendi etki alanını oluşturduğunu ve bu merkezler aracılığıyla şehir genelinde bir ağ kurduğunu düşündürmektedir.

Araştırmanın bulguları, tekkelerin sadece dini ve kültürel değil, aynı zamanda ekonomik işlevlere de sahip olabileceğini ortaya koymaktadır. CBS analizleri, özellikle Üsküdar örneğinde, bazı tekkelerin ticaret ve zanaat faaliyetlerinin merkezi haline geldiği bölgeleri tespit etmemize yardımcı olmuştur. Bu durum, tekkelerin şehrin ekonomik dokusuna da entegre olabileceğini düşündürmektedir.

CBS analizleri, tekkelerin İstanbul'un şehir planlamasında oynadığı rolü de açığa çıkarmıştır. Özellikle şehrin çeperlerinde kurulan bazı tekkelerin zamanla yeni mahallelerin oluşumuna öncülük ettiği gözlemlenmiştir. Bu analizler, tekkelerin sadece mevcut şehir dokusuna uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda şehrin genişlemesine ve yeni yerleşim alanlarının oluşumuna da katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Üsküdar örneği üzerinden yapılan CBS tabanlı değerlendirmeler, İstanbul'daki tekkelerin transnasyonal bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Farklı coğrafyalardan gelen dervişlerin ve müntesiplerin hareketlerini ve yoğunluklarını haritalandırarak, tekkelerin kültürel etkileşim merkezleri olarak işlev gördüğünü ve bu etkileşimlerin hem yerel hem de uluslararası düzeyde kültürel ve dini pratiklerin zenginleşmesine yol açtığına işaret etmektedir.

Bu araştırma, CBS teknolojisinin tarihsel ve kültürel çalışmalarda kullanımının önemini vurgulamaktadır. İstanbul tekkelerinin Osmanlı toplumunda oynadığı merkezi rolü ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda mekân, sosyal yapı ve dini pratiklerin nasıl birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, incelenen tekkelerin ibadet işlevlerinin yanı sıra, buldukları bölgelerin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatında çeşitli rolleri olduğunu ortaya koymaktadır.

Gelecekteki araştırmalar, bu çalışmada kullanılan CBS yöntemlerini daha da geliştirerek, tekkelerin zaman içindeki değişimini ve diğer Osmanlı şehirlerindeki dağılımını inceleyebilir. Ayrıca, tekkelerin ekonomik etkileri ve şehir planlamasına katkıları gibi konularda daha detaylı analizler yapılabilir. Bu bulgular, Osmanlı şehir hayatı ve tarikat kültürü üzerine yapılacak gelecekteki araştırmalar için önemli bir temel sunmaktadır.

Kaynakça

- Alada, Adalet Bayramođlu. *Osmanlı Şehrinde Mahalle*. İstanbul: Sümer Kitabevi, 2008.
- Can, Lale. "Connecting People". *Sites of Asian Interaction Ideas, Networks and Mobility*, ed. Tim Harper vd., 144-170. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Can, Lale. *Spiritual Subjects: Central Asian Pilgrims and the Ottoman Hajj at the End of Empire*. California: Stanford University Press, 2020.
- Can, Ömer Faruk. "Tekkede Üretim ve İktisadi Faaliyetler: Sultantepe
- Çakmak, Serkan. "Kudüs'teki Özbek Tekkesi'nde Bulunan Çağatayca Yazmalar". *Selçuk Türkiyat*, 61 (Nisan 2024): 263-287. doi: 10.21563/sutad.1474196.
- Kara, Mustafa. *Buhara Bursa Bosna-Şehirler Süfîler Tekkeler*. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018.
- Maxmudov, Suleiman. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Eserlerinin Özbekistan'daki Nüshaları". *1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, ed. İhsan Günaydın vd., 147-149. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 2013.
- Öngören, Reşat. "Tarikat". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 03.09.2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/tarikat>.
- Övüç, Erkan. "Mecmûa-i Tekâyâların Serencamı ve Yeni bir Liste Neşri". *Tasavvuf* 27 (2011): 269-320.
- Özbekler Tekkesindeki Muhasebe Defterleri Üzerine Bir Değerlendirme". *Sultantepe Özbekler Tekkesi*, ed. Osman Sacid Arı vd., 85-100. İstanbul: İsar Yayınları, 2023.
- Özcan, Serpil. "Üsküdar Tekkelerini Haritalamak". *Uluslararası Üsküdar Sempozyumu XI Bildiriler 1*, ed. Coşkun Yılmaz, 431-469. İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2021.
- Özcan, Serpil. *19 Yy. Osmanlı Tekkelerinin Mekânsal Konumlanışları*. İstanbul: Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
- Papas, Alexandre (ed.). *Sufi Institutions*. Boston: Brill, 2021.
- Şimşek, Selami. "Son Dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalizâde Ahmed Münib Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Mecmûa-yı Tekâyâ'sı". *Türkiyat Araştırmaları Dergisi* (Bahar 2007), 135-172.
- Tanman, M. Baha. "Âsitâne". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 03.09.2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/asitane--tekke>.
- Tanman, M. Baha. *İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri, Tipoloji Denemeleri*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1990.
- Telci, Cahit. "İstanbul Tekkeleri Hakkında 1885 Tarihli Bir İstatistik". *3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı*. 197-208. ed. İsmail Aka, Turan Akkoyunlu, Cansever Tanyeri, Cahit Telci. İzmir: Akademi Kitabevi, 1994.
- Yücer, H. M. *Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl)*. İstanbul: İnsan, 2004.

Veriseti Hazırlığında Kullanılan Arşiv Belgeleri:

Atatürk Kitaplığı. Bel_Osm_K.00730.

Atatürk Kitaplığı. MC_Osm_O.00800.

Atatürk Kitaplığı. OE_Yz_1825.

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Maliyeden Müdevver [Mad.]*, No. 14419, No. 8252, 91.

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Evkaf Defterleri [EV. d]*, No. 12138, No. 41124.

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Kâmil Kepeci [KK.]* No. 6290.

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Haremeyn Muhasebesi* [EV.HMH.d], No. 8203.

(BOA), Osmanlı Arşivi. *Evkaf Defterleri* [Ev. d.], No. 27751.

Süleymaniye Kütüphanesi. *Nuri Arlasez* No. 36.

Süleymaniye Kütüphanesi. *Tırnovalı* No. 1035.